

АКЦИЯ «АнтиСПИД» в Харьковском лицее №89

1 декабря каждого года уже на протяжении 13 лет проходит Всемирный день борьбы со СПИДом. В этот день в 1987 году впервые был установлен врачебный диагноз «Смерть от СПИДа».

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита – уже послужил причиной смерти более 16 млн. человек во всем мире, хотя болезнь выявлена только около 20 лет назад.

СПИД – это конечная стадия ВИЧ-инфекции. ВИЧ - вирус иммунодефицита человека – поражает клетки иммунной системы человека, что делает его беззащитным перед любыми инфекциями и опухолевыми заболеваниями.

Еще недавно нам, украинцам, казалось, что СПИД обойдет нас стороной. Но сегодня Украина занимает первое место по темпам прироста ВИЧ/СПИДа в Европе. На Украине официально зарегистрировано около 32 тыс. ВИЧ-инфицированных, но по оценкам специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), реально этот показатель выше в 10 раз.

Эмблема UNAIDS – комиссии ООН по борьбе со СПИДом.

1 декабря все активисты движения по борьбе со СПИДом одевают красные ленточки – такие, как на эмблеме. Красная лента – символ надежды на будущее без ВИЧ/СПИДа, памяти об умерших, поисков новых способов лечения этой грозной болезни.

ВИЧ-инфекция сейчас передается преимущественно (70%) половым путем, хотя первая волна заболевания прошла среди представителей групп риска, к которым относятся инъекционные потребители наркотиков, гомосексуалисты и работники секс-бизнеса.

В Харьковской области ежегодно регистрируется около 200-400 новых случаев ВИЧ-инфекции. Нужно учитывать при этом, что Харьков – город учащейся и студенческой молодежи. И именно им необходимо было рассказать о том, как избежать заражения ВИЧ и не становиться печальной статистикой.

Акция в городе Харькове проводилась под лозунгом «Прогрессивная молодежь против наркомании и СПИДа». Во всем мире она проводилась под девизом «Многое зависит от мужчины», т.к. большинство ВИЧ-инфицированных – мужчины. Именно такую информацию мы пытались преподнести лицеистам.

В лицее №89 мы провели анкетирование и семинары по проблеме СПИДа в 5 классах.

Хочется отметить, что лучшими слушателями оказались старшеклассники из биологического класса.

**Шевченко А.С.,
председатель Молодежной
Организации Медиков
Харькова.**

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ ГАЗЕТЫ

В наши дни куда ни глянь – кто-то что-то читает. Книгу, журнал, газету. А интересно, знаете ли вы, что означает слово «газета», и где она впервые появилась?

Газета (итал.) – периодическое издание, содержащее материалы о событиях и явлениях общественно-политической, экономической и культурной жизни. (Помещает также литературные произведения, иллюстрации, фотографии, рекламу).

Первые газеты появились в Китае в 8 веке, в Европе – в 16 веке.

Сохранился экземпляр бро-

шюры последних известий, опубликованной в Кельне, Германия, в 1470 г. Самой старой газетой в мире из существующих ныне является шведская официальная газета «Post och Inrikes Tidning». Основанная в 1645 г., газета является органом шведской королевской академии.

Самой первой общегражданской газетой в России были «Санкт-Петербургские ведомости», издававшиеся при Петербургской академии наук с 1728 г. С 1800 г. газета выходила ежедневно. Была закрыта в 1917 г. после 189-летней истории своего издания.

Издательство «Кембридж университети пресс» существует как издательство и типография непрерывно с 1584 г. Университете получил королевскую грамоту на право издания всех видов книг 20 июля 1534 г. (Книга рекордов Гиннеса).

На Украине же газеты появились в 18 веке в Львове. Эта газета получила название «Львовский курьер». А в Харькове газеты начали свое существование в 1812 г. – «Харьковский ежедневник», и в 1817 г. – «Харьковские известия».

**Кохно Мария,
ученица 11-А класса.**

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Главный редактор – А.А. Яковлев
Зам. гл. редактора – Т.Н. Карпенко
Ганоса Антон

Дизайн и верстка Литвинов Р.Н.

Тираж – 250 экземпляров.